

gyň umumy düzüminiň peselmegi we albuminleriň mukdarynyň 4,5–27% azalmagy, holesteriniň bolsa 12,3–57,3%-i kesgitlenildi. Gipoglemiýanyň alamatlary 50,0% sygyrda ketozyň klicki alamatlary bilen bilelikde kesgitlenildi. Bikarbonatlaryň derejesiniň 15,9 mmol /l 25% sygyrda peselmegi tassyklanyldy. Edil şol bir wagtda sygyrlaryň aglabasynda bikarbonatlaryň gandaky göwrüminiň azalmagy referent bahalaryň çäklerinde ýüze çykaryldy. Munuň özi kompensirlenen metabolik asidozyň metabolik simptomy bolup durýar. Ketonomiýa alamatly sygyrlaryň köpüsinde fermentleriň işjeňlik meýliniň ýokarlanmagy: aspartataminotransferazlaryň 103,05±13,40 litr/birl., kreatinfosfatkinazlaryň 440,05±418,50 litr/birl. we laktatdehidrogenazlaryň 989,07±196,48 litr/birl. registirlenildi.

Alexander Belousov, Alexander Krasnoperov
(Russian Federation)

FEATURES OF THE BIOCHEMICAL PROFILE OF HIGHLY PRODUCTIVE HOLSTEIN COWS IN PRIMARY KETOSIS

Experimental studies were carried out on the basis of a breeding enterprise in the Sverdlovsk region. The assessment of the extent of ketosis distribution was carried out on the basis of data from a clinical examination of 1246 cows of the new calving period. It has been established that 10,9% of cows show clinical signs of ketosis. Additionally, an extended biochemical blood test was performed in 114 cows with ketosis. The group of examined animals included cows of the new calving period of the Holstein breed of 1-3 lactations, with a milk production of more than 7000 kg per lactation. The diagnosis was established by testing with glucometer (WellionVet Belua). In cows with ketosis, metabolic signs of impaired protein, lipid and carbohydrate metabolism, stressed functioning of buffer systems were established. A decrease in the content of total protein and the amount of albumin by 4,5–27,0%, and cholesterol by 12,3–57,3% relative to the normative physiological values was determined. Signs of hypoglycemia are recorded in 50,0% of cows with clinical signs of ketosis. A decrease in the level of bicarbonates was found to be less than 15,9 mmol/l in 25,0% of cows. In most cows, a tendency to increase the activity of enzymes was recorded. The activity of aspartate aminotransferase in the group was 103,05±13,40 U/l, creatine phosphate kinase – 440,05±418,50 U/l and lactate dehydrogenase – 989,07±196,48 U/l.

Александр Белоусов, Александр Красноперов
(Российская Федерация)

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ КЕТОЗЕ

В современных условиях использования интенсивных инновационных технологий в молочном скотоводстве наиболее востребованным и популярным является скот голштинской породы. Однако коровы данной породы довольно требовательны к условиям содержания, а молочная продуктивность напрямую связана с качеством питания. Значительная часть обменных нарушений и заболеваний у высокопродуктивных коров является следствием развития негативного энергетического баланса. Метаболические признаки НЭБ формируются в последние недели стельности и послеродовой период вследствие резкого увеличения потребностей в питательных веществах, необходимых для роста плода и синтеза молока. Потребности молочных коров в глюкозе в основном удовлетворяются глюконеогенезом – синтез глюкозы из пропионатов, аминокислот, глицерина и лактатов печени, вызывая патологические изменения метаболизма и накопление в крови кетоновых тел. Важными последствиями кетоза, негативно отражающимися на продуктивном здоровье коров, являются снижение естественной резистентности, продуктивного и репродуктивного потенциала, увеличение рисков метаболических заболеваний на фоне развития жировой дистрофии печени и др.

Экспериментальные исследования выполнены на базе племенного предприятия Свердловской области. Оценка степени распространения кетоза проведена на основании данных клинического обследования 1246 коров новотельного периода. Установлено, что у 10,9 % коров отмечаются клинические признаки кетоза, из них у 114 голов проведена расширенная оценка биохимического статуса. Биохимическое исследование крови проводили на автоматическом биохимическом и иммуноферментном анализаторе Chem Well-2910 Combi фирмы Awaveness Technology (USA) в соответствии с методиками, рекомендованными Международной федерацией клинической химии IFCC. В группу обследуемых животных вошли коровы новотельного периода голштинской породы 1–3 лактации, с молочной продуктивностью более 7000 кг за лактацию. Наличие кетонемии у животных подтверждали при тестировании глюкометром Wellion vet Belua.

У коров больных кетозом установлены метаболические признаки нарушения белкового, липидного и углеводного обмена, напряженное функ-

ционирование буферных систем. Определено снижение содержания общего белка и количества альбуминов на 4,5–27,0%, а холестерина на 12,3–57,3% относительно нормативных физиологических значений. Признаки гипогликемии регистрируются у 50,0% коров с клиническими признаками кетоза. Установлено снижение уровень бикарбонатов менее 15,9 ммоль/л у 25,0%, тогда как у большинства животных снижение бикарбонатной емкости крови определено в границах референтных значений, что является симптомом компенсированного метаболического ацидоза. У большинства коров с признаками кетонемии регистрировали тенденцию к повышению активности ферментов: аспартатаминотрансферазы–103,05±13,40 Ед/л, креатинфосфатакиназы–440,05±418,50 Ед/л и лактатдегидрогеназы– 989,07±196,48 Ед/л.

Aleksey Kotow
(*Russiya Federasiyası*)

DEMIRGAZYK ÝEWRAZIÝANYŇ WE DEMIRGAZYK AMERIKANYŇ BIOGEOGRAFIK ETRAPLAŞDYRYLMAGYNA UMUMY ÇEMELEŞMELER: CLADOCERA LEŇNEÇ ŞEKILLILERI MODEL TOPARY HÖKMÜNDE

Biziň işimiziň maksady sebitiň faunasynyň döremeginiň taryhyny göz önünde tutmak bilen, Demirgazyk Ýewraziýanyň kontinental suwlarynyň biogeografik etraplaşdyrylmagynyň umumy çyzgysyny hödürlemekden ybaratdyr. Bu ýerde wetwistousyý leňneç şekillileriň filogeografiýasyny we häzirki zaman taksonlaryň ýaýramagyna göz aýlamaly bolýar.

Biziň maglumatlarymyz Demirgazyk Ýewraziýanyň aralarynda Gündogar Sibire girýän zonaly iki esasy biografiki Golarktiki Prowinsiýanyň (Günbatar Golarktiki we Demirgazyk Amerika kontinentine girýän Bering) bardygyny tassyklaýar. Biz wetwistousyý leňneç şekilli biogeografiki shemalara “Palearktiki” zonany aýyrmazdan biogeografik shemany ulanmagyň maksadalaýykdygy barada netijä geldik. Bu netije başga-da arassa suwda ýaşayan jandarlary öwrenýän alymlar tarapyndan çak edilipdi.

Biz Uzak Gündogaryň iň beýik rangynda endemizmiň özboluşly zonasynyň bardygyny tassyklaýarys we bu zonanyň öz geografik ýagdaýy boýunça Golarktiki Prowinsiýasynyň we has günorta biogeografik (“tropiki”) zonanyň arasyndaky ýer bilen meňzeş gelýändigini baradaky ylmy çaklamany hem-de şu ýerde gadymy endemizm zonasynyň bardygynyň biografiki prowinsiýalar arasyndaky häzirki zaman geçiji zonanyň ýagdaýyny anyklaýandygyny öňe sürýäris.

Biziň işimiz arassa suwda ýaşaýan haýwanlaryň biogeografik aýratynlyklaryna düşünmäge ýardam berer we Demirgazyk ýarymşarynda biografik prowinsiýalaryň umumy çyzgysyny işlemäge goşant goşar. Bu derňew РФФ 18-14-00325II grant tarapyndan goldanyldy.

Alexey Kotov
(*Russian Federation*)

**GENERAL APPROACHES TO THE BIOGEOGRAPHIC
REGIONALIZATION OF THE NORTHERN EURASIA
AND NORTH AMERICA: WATER FLEARS (CLADOCERA)
AS A MODEL GROUP**

The aim of our team is to propose a general outline of biogeographic regionalization of the continental waters of Northern Eurasia (taking into account the history of faunogenesis of the region) based on phylogeography of the cladocerans (Crustacea) as well as faunistic data on this group. Our results confirm the presence in Northern Eurasia of two main biogeographic Provinces of Holarctic (Western Holarctic and Beringian, entering the North American continent) with a transition zone between them in Eastern Siberia. We concluded that it is logically to apply to the cladocerans a biogeographic zonation without a “Palaeartic” zone. Same approach to the zonation was previously suggested by some researchers studied their groups of freshwater animals. Also, we have confirmed the existence of a special zone of endemism (of the highest rank) in the Far East of Eurasia and proposed a hypothesis that this zone coincides in its geographical position with the transition zone between the Beringian Province of the Holarctic and a more southern (“tropical”) zone. Just existence of this zone of ancient endemism has determined the position of the modern transition zone between biogeographic provinces. Our work is a contribution to understanding the biogeographic features of freshwater animals and the development of a general scheme of biogeographic provinces in the northern hemisphere. Our study was supported by the Russian Science Foundation grant 18-14-00325.